

РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Сайфуллаева Нозима Баходировна

Старший преподаватель Бухарского государственного университета

Аннотация: В статье дано краткое описание актуальности математики, ее взаимосвязи с человечеством на всех ступенях повседневной жизни.

Ключевые слова: математика, математические науки, роль математики в современном мире.

Annotation: The article gives a brief description of the relevance of mathematics, its relationship with humanity at all levels of everyday life.

Key words: mathematics, mathematical sciences, the role of mathematics in the modern world.

Математика является значительной и важной частью общечеловеческой культуры. Накопление математических фактов на протяжении тысячелетий развития человечества привело к возникновению математики как науки около двух с половиной тысяч лет тому назад. Обращаясь к истории философии, следует отметить, что ученые, создававшие математику, рассматривали ее как составную часть философии, которая служила средством познания мира.

Математика имеет богатейшие возможности воздействия на выработку научного мировоззрения и достижение необходимого общекультурного уровня. Пытаясь объяснить окружающий мир, задавая вопрос "почему?", древние философы-софисты пришли к необходимости выделения математических знаний в самостоятельную науку. История зарождения великих математических идей, судьбы выдающихся математиков (Архимед, Галуа, Паскаль, Галилей, Гаусс, Эйлер, Ковалевская, Чебышев и др.) дают пищу для ума и сердца, примеры беззаветного служения науке, приводят к философским размышлениям и нравственным поискам.

Логические рассуждения представляют собой один из методов математики. Поэтому ее изучение формирует логическое мышление, позволяет правильно устанавливать причинно-следственные связи, что, безусловно, должен уметь каждый человек. Стиль изложения математики, ее язык оказывают влияние на развитие речи. Каждый культурный человек должен иметь представление об основных понятиях математики, таких как число, функция, математическая модель, алгоритм, вероятность, оптимизация, величины дискретные и непрерывные, бесконечно малые и бесконечно большие.

Математика уверенно расположилась в самых разных частях и уголках современного мира. Что же дает людям математика, которая не открывает новых способов передвижения, как физика, и не создает новых вещей, как химия?

Наиболее распространенный ответ на эти вопросы еще не так давно состоял в том, что математика умеет хорошо вычислять и тем самым позволяет осуществлять математическую обработку цифровых данных, связанных с тем или иным изучаемым процессом. Однако при всей важности вычислительного аспекта математики, особенно в последние годы в связи с бурным ростом вычислительной техники, он оказывается неглавным при попытке объяснить причины математизации современного мира. Главная же причина этого процесса такова: математика предлагает весьма общие и достаточно четкие логические модели для изучения окружающей действительности в отличие от менее общих и более расплывчатых моделей других наук. Объектами исследования математики служат логические модели, построенные для описания явлений в природе, технике, обществе. Математической моделью изучаемого объекта называется логическая конструкция, отражающая геометрические формы этого объекта и количественные соотношения между его числовыми параметрами. При этом математическая модель, отображая и воспроизводя те или иные стороны рассматриваемого объекта, способна замещать его так, что исследование модели даст новую информацию об этом объекте, опирающуюся на принципы математической теории, на сформулированные

математическим языком законы природы. Если математическая модель, верно отражает суть данного явления, то она позволяет находить и необнаруженные ранее закономерности, давать математический анализ условий, при которых возможно решение теоретических или практических задач, возникающих при исследовании этого явления. Такие модели формулируются на особом языке — языке чисел, различных символов.

Научное изложение должно быть ясным, точным, вполне определенным и кратким. Язык науки не должен создавать дополнительные трудности при восприятии сообщаемой информации, должен доносить идеи и факты в однозначном, не допускающем разночтения виде. Именно поэтому в науке должен применяться особый язык, максимально точно передающий присущие ей особенности. Кроме того, этот язык должен обладать свойством универсальности для применения в различных научных отраслях. Таким языком и является математика. Об этом было прекрасно сказано французским физиком-теоретиком начала XX века Луи де Бройлем: «... где можно применить математический подход к проблемам, наука вынуждена пользоваться особым символическим языком, своего рода стенографией абстрактной мысли, формулы которой, когда они правильно записаны, по-видимому, не оставляют места ни для какой неопределенности, ни для какого неточного истолкования».

Владение математикой дает людям мощные методы изучения и познания окружающего их мира, методы исследования как теоретических, так и практических проблем. Использование математического моделирования, дедуктивных методов и специального математического аппарата сближает гуманитарные и естественные науки. Одним из основных стимулов интеграции естественных и гуманитарных наук является математизация гуманитарных наук. Прежде в гуманитарных науках редко использовался дедуктивный вывод (один из признаков научности), считавшийся у математиков единственно приводящим к «истинному» доказательству. Сегодня он используется в рамках многих гуманитарных наук. Наблюдается и обратное явление.

Широкое проникновение математики и ее методов в другие отрасли знания является главной формой взаимодействия наук, способствует сближению различных отраслей знания. Так, например, связь между физикой и химией очень часто осуществляется через математику. Математика изучает количественные закономерности, присущие всем предметам, явлениям действительности, и поэтому является необходимой всем областям знаний. Математика дает им мощный вычислительный аппарат, язык формул и т.д., без которых науки не могут развиваться успешно.

Одной из особенностей математизации знаний является ее универсальность, состоящая в том, что математические методы в наше время проникают во все сферы жизни людей. Люди в своей повседневной деятельности постоянно пользуются понятиями и выводами математики, нередко даже не задумываясь об этом. В современном производстве, в технике математика применяется особенно широко. Без всякого преувеличения можно сказать, что ни одно современное техническое усовершенствование невозможно без более или менее сложных математических расчетов.

Связь математики с материальным производством можно обнаружить на всех этапах развития человечества. При этом чем шире и разнообразнее практическая деятельность людей, тем шире и разнообразнее требования к математике, тем необходимее становится ее применение. Связь математики с производственной деятельностью человека имеет тенденцию к усложнению, становится многоступенчатой.

Для чего же необходимо изучение математики современному человеку?

Во-первых, математика выполняет важную роль в развитии интеллекта, формировании мышления и личностных качеств человека. Как говорил М.В. Ломоносов, математика «ум в порядок приводит». Поэтому, одной из основных целей обучения математике является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления, т.е. способности к абстрагированию, и умения "работать" с абстрактными, "неосвязаемыми" объектами.

Во-вторых, математика изучает модели реальных процессов и явлений, описываемых на математическом языке. Человек, знающий математический язык, способен глубже проникнуть в суть реальных процессов, правильно ориентироваться в окружающей действительности.

В-третьих, математика — значительная часть общечеловеческой культуры, такая же важная, как история, философия, экономика, литература, русский язык. Все наилучшие достижения человеческой мысли и составляют основу гуманитарного образования, необходимого каждому человеку нашего времени.

В-четвертых, человек, формулирующий математическое утверждение, проводящий математическое доказательство, оперирует не обыденной, а предметной речью, строящейся по определенным законам.

И, наконец, обучение математике наиболее адекватно соответствует системе принципов теории развивающего обучения: обучение на достаточно высоком уровне трудности, быстрый темп обучения, приоритет теории, дифференцированный подход к учащимся и самое главное – осознанность процесса обучения. Изучая математику, человек постоянно осознает свое развитие.

Список используемой литературы и источников:

1. Аксенова. М. Д. - Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика/ Главный ред. М.Д. Аксенова. - М. Аванта, 2000г.
2. Глейзер.Г.И. «История математики в школе»
3. Сергеев И.С. «Примени математику»
4. Спивак А.В. Математический праздник. 4.1 - М.: Бюро Квантум, 2000

XITOIY XALQ ERTAKLARIDA TOSHBAQA OBRAZI

Shahnoza Nurmatova Akbarovna

O'zFA tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Har bir xalq og'zaki ijodida obrazlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa ertaklardagi obrazlar, ularda yashiringan ma'no, kodlar, ramzlar bir so'z bilan o'sha xalqning tili, ma'naviyatiyu-mintalitetining ko'zgidir. Shunday ekan obrazlarga yuklatilgan vazifa ham muhim bo'lib, ularni sinchiklab o'rganish talab etiladi. Ayniqsa o'zga xalqning ma'naviy qadriyatlarini bilan yaqindan tanishishda obrazlarda yashiringan ramzlarni anglash muhim.*

Kalit so'zlar: *toshbaqa, kod, ramz, madaniyat, dunyoqarash.*

Аннотация: *Образы играют важную роль в любом фольклоре. Особенно образы в сказках, смысл, коды и символы, скрытые в них, являются, словом, отражением языка, духовности и менталитета этого народа. Поэтому задача, поставленная перед изображениями, тоже важна, и изучать их необходимо внимательно. Важно понимать символы, скрытые в изображениях, особенно при знакомстве с духовными ценностями чужого народа.*

Ключевые слова: *черепаха, код, символ, культура, мировоззрение.*

Abstract: *Images are important in every folklore. Especially the images in fairy tales, the meaning, codes, and symbols hidden in them are, in a word, a reflection of the language, spirituality and mentality of that people. Therefore, the task assigned to the images is also important, and it is necessary to study them carefully. It is important to understand the symbols hidden in images, especially when getting to know the spiritual values of a foreign nation.*

Key words: *turtle, code, symbol, culture, worldview.*

Hayvonlar, ularning ramziy obrazlari nafaqat Xitoy madaniyatida balki xalq og'zaki ijodida ham muhim o'rin tutadi. Aynan hayvon obrazlarining ramziy ma'nosi tufayli ko'p narsani anglab yetish, xalqning dunyoqarashiyu qadriyatlaridan xabardor bo'lish mumkin. Shuningdek, ular ma'lum bir zoologik kodni tashkil qiladi, uning kodlanishi Xitoy xalqi madaniyatining o'ziga xos xususiyatlarini to'liqroq va yetarli darajada tushunishga imkon beradi, bu esa tegishli muloqot uchun zarurdir. Xitoy kosmogonik modelining eng ko'zga ko'ringan vakillaridan biri sifatida toshbaqa obrazi alohida e'tiborga molik Toshbaqa muqaddas hayvondir. U Xitoyda boshqa barcha dengiz jonzoqlariga qaraganda ko'proq hurmatga sazovor. Toshbaqa obrazi afsonalarda uchraydi: Nui-va (yarim ayol, yarim ilon - afsonaviy birinchi ajdod-demiurg) ulkan toshbaqaning panjalaridan yer chegaralarini o'rnatish